

PERAN PENTING ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKS ANAK USIA DINI

Neng Hani Nur Azizah

Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Bandung

Abstrak

Orang tua sering kesulitan dalam menjawab pertanyaan anak usia dini dengan setiap pertanyaan yang terlontar dari rasa ingin tahu yang sangat besar, apalagi saat anak bertanya mengenai seks edukasi, karena orang tua merasa tabu dalam penjelasan mengenai seks edukasi pada anak usia dini, dan karena ketidaktahuan para orang tua bagaimana dan dengan bahasa apa dalam menjawab pertanyaan tersebut. Maka dipandang perlu penyelesaian dalam masalah ini dengan diadakannya parenting bagi orang tua di sebuah lembaga pendidikan dimana lembaga pendidikan sudah melakukan pendidikan seksual anak usia dini. Salah satu lembaga yang sudah menerapkan hal ini adalah raudatul atfal atau setara taman kanak-kanak. Saat ini pendidikan seks panak usia dini sudah diterapkan dilembaga pendidikan tk/ra, namun kendala terbesar adalah saat anak diluar sekolah, tingkat kekerasan seksual pada anakl usia dini terjadi diluar lembagaang dimana anak dalam pengawasan orang tua di rumah. Maka dipandang penting suatu lembaga memberikan parenting pendidikan seks anak usia dini bagi orang tua.

Kata Kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Seksual Anak Usia Dini, Parenting.

PENDAHULUAN

Anak dengan usia 3–5 tahun merupakan suatu periode dimana anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu hal, akibatnya anak menjadi suka sekali bertanya dan bersikap kritis. Ditambah lagi terbukanya berbagai media yang banyak menyajikan segala macam informasi sehingga orang tak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Di antara berbagai media massa, internet memainkan peran yang terbesar dalam menyajikan informasi yang tidak layak dan terlalu dini bagi bagi anak-anak. Di balik keunggulan yang dimilikinya, televisi berpotensi besar dalam memberi dampak negatif, khususnya untuk anak-anak. Anak-anak dihadapkan dengan tayangan pembunuhan, kekerasan, penculikan, penyanderaan, amoral dan asusila, keruntuhan moral, budaya dan sosial. Informasi yang begitu terbuka membuat anak semakin menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anak terkadang membuat orang tua kewalahan dalam menjawab.

Pertanyaan yang membuat orang tua bingung harus menjawab adalah pertanyaan seputar seksualitas, misalnya dari mana datangnya adik, perbedaan jenis kelamin antara dirinya dengan orang lain yang berbeda jenis kelaminnya. Pada sebagian orang apalagi pada masyarakat Indonesia yang masih lekat dengan budaya timurnya, berbicara tentang seks terdengar “menyeramkan”, membicarakannya merupakan suatu hal yang tabu. Banyak faktor yang membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa membicarakan hal-hal yang menyangkut seksualitas adalah tabu, antara lain: (1) Faktor budaya yang melarang pembicaraan mengenai seksualitas di depan umum. Hal ini disebabkan seks dianggap sebagai sesuatu yang porno dan sifatnya sangat pribadi sehingga tidak boleh

diungkapkan kepada orang lain. (2) Pengertian seksualitas yang ada di masyarakat masih sangat sempit, pembicaraan tentang seksualitas seolah-olah hanya diartikan ke arah hubungan seksual apalagi mengkaitkannya dengan anak-anak (Dwiyani, 2004). Akibatnya orangtua menjadi takut, bingung, malu sehingga menghambat orang tua itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar, padahal kenyataan yang ada informasi tentang seksualitas sudah terbuka dihadapan anak tanpa harus bersusah payah mencarinya. Informasi yang mudah didapatkan oleh anak belum tentu benar sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Ada banyak alasan mendasar mengapa pendidikan seks secara dini bagi anak-anak perlu dan penting (Tretsakis, 1993) yaitu : (1) Pendidikan seks secara dini akan memudahkan anak menerima keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase perkembangannya secara wajar. Pendidikan ini akan membantu anak-anak untuk mampu membicarakan tentang seks dengan perasaan yang wajar. (2) Pendidikan seks secara dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan merasa puas dengan peranannya dalam masyarakat menurut jenis kelaminnya. (3) Pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin tahu yang tidak sehat dalam benak anak-anak. Anak-anak mengetahui kenyataan bahwa orangtua menjawab pertanyaan mereka dengan tuntas akan merasa tidak takut atau malu-malu lagi untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan orangtuanya mengenai seks. (4) Pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh terhadap orangtuanya. Apabila orangtua bersikap jujur, maka anak juga akan terdorong mempercayai mereka dalam hal lain di luar seks. (5) Pendidikan seks yang diajarkan di keluarga secara terarah cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi-

informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga.

Masih banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat adanya orangtua yang masih mempunyai pola pikir bahwa pendidikan itu sepenuhnya tanggungjawab pihak lembaga pendidikan saja. Seringkali orangtua menumpu harapan terlalu tinggi pada lembaga pendidikan, sehingga banyak orangtua yang berani membayar mahal biaya pendidikan anaknya. Di sisi lain, tidak sedikit orangtua yang menuntut lembaga pendidikan harus berbuat seperti yang dikehendaki dan kecewa jika hasil pendidikan di lembaga tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Fenomena keliru ini harus segera diluruskan agar tanggungjawab tinggi muncul dalam keluarga sehingga keluarga, khususnya ibu dan ayah juga berperan sebagai pendidik di rumah.

Untuk menjawab fenomena ini banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan program *parenting* yaitu bentuk kegiatan informal yang dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak antara di kelompok bermain dan di rumah. *Parenting* ini ditujukan kepada para orangtua, pengasuh, dan anggota keluarga lain yang berperan secara langsung dalam proses perkembangan anak. Dukungan pemerintah terhadap kegiatan program *parenting* ini sudah sangat jelas, dengan adanya: (1) Undang-undang No 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga membahas tentang pendidikan informal. (2) Undang-undang No 23/2002, tentang Perlindungan Anak (3) Konvensi Anak Sedunia. Dengan demikian, kerjasama semua pihak, baik lembaga pendidikan, orang tua (keluarga) dan pemerintah sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan pendidikan terutama pada anak usia dini, dapat dioptimalkan.

PEMBAHASAN

A. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan potensi anak seperti yang dikemukakan oleh Feldman dalam Asmani (2009:24) bahwa masa balita merupakan masa emas yang tidak akan berulang, karena merupakan masa paling penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan dan kemampuan bersosialisasi. Masa usia dini juga disebut sebagai masa keemasan dimana pada masa ini ditandai oleh berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak anak oleh karena itu masa keemasan ini sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi, dan social anak dimasa mendatang dengan memperhatikan dan menghargai keunikan setiap anak.

Menanggapi hal tersebut banyak ahli pendidikan yang sepakat mengatakan bahwa pendidikan pada anak usia dini itu sangat penting dan harus dilakukan sejak anak dilahirkan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemberian pendidikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak anak, kesehatan anak, kesiapan anak bersekolah, kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik dimasa selanjutnya, jika dibandingkan dengan anak-anak yang kurang terdidik pada usia dini. Dewantara dalam Asmani (2009:18) menyebutkan bahwa anak memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan (mengembangkan) pikiran, mencerdaskan hati (kepekaan hati nurani), dan meningkatkan keterampilan.

Melihat hal tersebut, sangat diperlukan peran dari seluruh kalangan masyarakat baik pemerintah, lingkungan masyarakat dan terutama lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena keluarga merupakan tempat membangun pondasi belajar anak yang pertama dan utama bagi anak. Seperti yang disebutkan oleh Fadlillah (2012:35)

bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orangtuanya. Selain itu, orangtua sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak. Orangtua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, perlu dengan terus-menerus untuk mendorong, membimbing, memotivasi dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik.

Beberapa orangtua menganggap bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab satu pihak saja yaitu lembaga pendidikan. Seringkali orangtua menumpu harapan yang tinggi pada pihak lembaga pendidikan sehingga orangtua berani membayar mahal pendidikan anaknya. Disisi lain, tidak sedikit orangtua yang aktif dan produktif dalam memberikan pendidikan kepada anaknya di dalam lingkungan keluarga. Banyak orangtua zaman sekarang yang mendidik anak mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat tentang bagaimana merawat dan mendidik anak melalui menonton acara televisi. Selain itu, ada beberapa orangtua yang sibuk dengan urusannya sendiri sehingga menelantarkan anaknya dan terkesan tidak peduli dengan urusan anaknya. Sehingga menyebabkan banyak anak yang mengalami masalah psikologis seperti anak yang bersikap nakal, mencari perhatian orang, murung, mengganggu teman dan sebagainya

Menurut Hasnidah (2014:167) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal,

non formal, dan informal. Upaya dan tanggung jawab terhadap kebutuhan dan pemenuhan hak anak menjadi tugas orangtua dalam memenuhi hak.

Seperti yang disebutkan Sujiono (2011:7) Pendidikan anak usia dini adalah meliputi upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orangtua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak. Menurut Anwar dan Ahmad (2009:17), peran orangtua dalam pendidikan anak usia dini yaitu: a) Orangtua sebagai guru pertama dan utama; b) Mengembangkan kreativitas anak; c) Meningkatkan kemampuan otak anak; dan d) Mengoptimalkan potensi anak.

B. PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK USIA DINI

Pendidikan merupakan benteng moral suatu bangsa, apabila pendidikannya gagal maka sudah dipastikan moral suatu bangsa akan merosot dengan tajam dan apabila pendidikan suatu bangsa berhasil maka sudah bisa diperkirakan moral suatu bangsa akan membaik. Anak dengan usia 3 – 5 tahun merupakan suatu periode dimana anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu hal, akibatnya anak menjadi suka sekali macam informasi sehingga orang tak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Diantara berbagai media massa, televisi memainkan peran yang terbesar dalam menyajikan informasi yang tidak layak dan terlalu dini bagi bagi anak-anak. Di balik keunggulan yang dimilikinya, televisi berpotensi besar dalam memberi dampak negatif, khususnya untuk anak-anak dihadapkan dengan tayangan pembunuhan, kekerasan, penculikan, penyanderaan, amoral dan asusila, keruntuhan moral, budaya dan sosial.

Informasi yang begitu terbuka membuat anak semakin menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anak terkadang membuat orang tua kewalahan dalam menjawab. Pertanyaan yang membuat orang tua bingung harus menjawab adalah

pertanyaan seputar seksualitas, misalnya dari mana datangnya adik, perbedaan jenis kelamin antara dirinya dengan orang lain yang berbeda jenis kelaminnya. Pada sebagian orang apalagi pada masyarakat Indonesia yang masih lekat dengan budaya timurnya, berbicara tentang seks terdengar “menyeramkan”, membicarakannya merupakan suatu hal yang tabu.

Dalam Islam, sejak kecil manusia sudah diajarkan dan dilatih untuk terbiasa dengan identitas gendernya. Sejak manusia lahir, bayi akan diberikan pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan identitas gendernya. Sesungguhnya hal ini sudah mencakup pendidikan seks bagi anak. Sesuai dengan usia perkembangannya, anak akan diberikan pemahaman tentang gender dan seksualitas dengan lebih mendalam. Pada usia 0-3 tahun, pendidikan seks diawali dengan pemberian identitas fisik pada anak. Seperti berpakaian, aksesoris, dan sebagainya. Mengenai hal ini Ibnu Sina menjelaskan bahwa anak laki-laki tidak boleh diberikan pakaian yang berwarna-warni, karena ini akan merusak karakternya. Begitupula pada anak perempuan agar dihindari memakai pakaian dan aksesoris yang gelap. Pada usia 4-6 tahun, anak sudah mulai bisa berkomunikasi.

Orang tua harus hati-hati dalam berkomunikasi pada anak. Usia 4-6 tahun adalah usia yang sangat kuat ingatannya. Bahkan Ibnu Sina menganjurkan anak untuk menghafal Qur'an pada usia 5-7 Tahun. Pada usia anak biasanya sudah mulai bergaul dengan temanteman sebayanya dalam rangka untuk bermain. Orang tua harus mengontrol bermain anak, harus diperhatikan teman laki-laki dan teman-teman perempuannya. Jika anak laki-laki bermain dengan kelompok anak perempuan, tentunya ini akan berdampak negatif pada pola perilaku anak. Pada usia 7-10 tahun, anak harus dipisahkan dari ranjang, sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Karena pada usia ini anak sangat ingin mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Maka keberadaan

anak dari wilayah privasi suami-isteri harus dijauhkan. Apalagi jika sudah mendekati usia 10 tahun, usia di mana dalam proses menuju pubertas, mulai memahami gender dan lawan jenis. Bahkan saat ini tidak jarang anak usia 8-10 tahun sudah mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis.

Anak pada usia ini harus diberikan batasan yang normal terhadap lawan jenis. Jangan terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis, dikhawatirkan ketika sudah masuk masa pubertas (baligh) anak tidak terbiasa. Tidak pernah sama sekali bergaul dengan lawan jenis juga tidak baik, karena bergaul dengan lawan jenis juga berguna agar anak belajar untuk memahami perbedaan gender. Secara kognitif, anak usia 7-10 harus diberikan doktrin mengenai hubungan antara lawan jenis, pembelajaran fiqh pada usia ini cukup membantu. Karena pada usia ini, perkembangan kognitif pada anak sudah mulai berpikir secara objektif dan logis.²⁷ Tidak hanya pembelajaran fiqh, pembelajaran akhlaq dan etika juga sangat penting. Ini untuk melembutkan hatinya, menyiapkan ru>hiyyah-nya agar siap menghadapi ujian syahwat yang begitu besar di usia perkembangan selanjutnya.

Usia 11-14 tahun, adalah masa pubertas. Terjadi perubahan besar dari berbagai dimensi. Menurut Psikoanalisa, pada usia pubertas, kelamin adalah zona kenikmatan. namun karena harus menyesuaikan diri dengan norma, dorongan seksual tertekan, dorongan tersublimasi menjadi keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis.²⁸ Diharapkan anak usia ini sudah siap dalam menghadapi dorongan syahwat yang begitu besar. Pendidikan-pendidikan fiqh dan doktrin-doktrin agama yang telah diajarkan pada usia sebelumnya tentunya akan membantu anak dalam menghadapi usia pubertas. Penulis melihat bahwa pendidikan anak pada usia ini hendaknya dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Karena kedekatan antara lawan jenis dalam satu kelas hanya akan menjadi

pemicu untuk menjuruskan anak mengikuti dorongan syahwat-nya. Apalagi interaksi antara lawan jenis terjadi setiap hari, dan dalam satu hari mereka berinteraksi hampir setengah hari bahkan lebih. Belum lagi komunikasi yang semakin canggih, memungkinkan remaja untuk berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa batas waktu. Dalam hal ini, orang tua harus memberikan batasan.

Banyak faktor yang membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa membicarakan hal-hal yang menyangkut seksualitas adalah tabu, antara lain: (1) Faktor budaya yang melarang pembicaraan mengenai seksualitas di depan umum. Hal ini disebabkan seks dianggap sebagai sesuatu yang porno dan sifatnya sangat pribadi sehingga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. (2) Pengertian seksualitas yang ada di masyarakat masih sangat sempit, pembicaraan tentang seksualitas seolah-olah hanya diartikan ke arah hubungan seksual apalagi mengkaitkannya dengan anak-anak (Dwiyani, 2004). Akibatnya orang tua menjadi takut, bingung, malu sehingga menghambat orang tua itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar, padahal kenyataan yang ada informasi tentang seksualitas sudah terbuka dihadapan anak tanpa harus bersusah payah mencarinya. Informasi yang mudah didapatkan oleh anak belum tentu benar sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Informasi tentang seksualitas lebih baik diajarkan dalam keluarga secara terarah dan terpimpin, hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi informasi-informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Tetapi kenyataan yang ada ketika anak menanyakan tentang alat kelaminnya yang berbeda dengan alat kelamin orang lain yang lebih dewasa orang tua tidak menanggapi, padahal itu adalah kesempatan orang tua untuk menerangkan tentang seksualitas kepada anak. Pengaruh media massa juga membuat orang tua merasa khawatir dan takut akan dampak

negatifnya terhadap perkembangan anak tetapi orang tua kurang memberikan penjelasan kepada anak. Ketika anak bermain dengan teman-teman sebayanya orang tua juga mengawasi dengan ketat. Informasi seksualitas yang sehat, jujur dan terbuka akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh anak-anak terhadap orang tuanya. Apabila para orang tua bersikap jujur dan membantu dalam menerangkan seksualitas, maka anak juga akan terdorong mempercayai mereka dalam hal-hal di luar seks

Dari fenomena yang ada bahwa anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar sehingga anak juga banyak yang menanyakan seputar seksualitas ditunjang dengan gencarnya pengaruh media massa. Di sisi lain ada orang tua yang merasa tabu untuk membicarakan seksualitas kepada anak maka perlulah dibentuk sikap yang positif dari orang tua terutama ibu tentang pentingnya pendidikan seksual untuk anak. Sikap positif yang sudah terbentuk akan memudahkan ibu untuk memberikan informasi tentang seksualitas kepada anak dengan usia 3– 5 tahun. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan need asesmen mengenai : (1) sikap ibu mengenai pendidikan seksual untuk anak usia 3 – 5 tahun (2) pengetahuan yang dimiliki ibu tentang pendidikan seksual untuk anak usia 3 – 5 tahun, (3) perasaan ibu ketika anak bertanya tentang seksualitas dan (4) cara ibu dalam menanggapi pertanyaan anak seputar seksualitas.

Seks adalah segala sesuatu menyangkut alat kelamin dan hubungan kelamin. Sedangkan seksualitas adalah segala sesuatu menyangkut cara berpikir, merasa, berpakaian, mengutarakan pendapat dan bersikap (Risman, 2003). Ada banyak alasan mendasar mengapa pendidikan seks secara dini bagi anak-anak perlu dan penting (Tretsakis, 1993) yaitu : (1) Pendidikan seks secara dini akan memudahkan anak menerima keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase perkembangannya

secara wajar. Pendidikan ini akan membantu anak-anak untuk mampu membicarakan tentang seks dengan perasaan yang wajar. (2) Pendidikan seks secara dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan merasa puas dengan peranannya dalam masyarakat menurut jenis kelaminnya. (3) Pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin tahu yang tidak sehat dalam benak anak-anak. Anak-anak mengetahui kenyataan dan tahu bahwa orangtuanya menjawab pertanyaan mereka dengan tuntas akan merasa tidak takut atau malu-malu lagi untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan orangtuanya mengenai seks. (4) Pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh terhadap orangtuanya. Apabila orangtua bersikap jujur, maka anak juga akan terdorong mempercayai mereka dalam hal lain di luar seks. (5) Pendidikan seks yang diajarkan di keluarga secara terarah cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga.

C. PARENTING

Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Parenting sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut : memberi makan (*nourishing*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak-anak ketika mereka tumbuh berkembang. Penggunaan kata "parenting" untuk aktivitas-aktivitas orang tua dan anak di sini karena memang sampai saat ini belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang tepat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat yang terbentuk atas dasar komitmen untuk mewujudkan fungsi

keluarga khususnya fungsi sosial dan fungsi pendidikan, harus benar-benar dioptimalkan sebagai mitra lembaga PAUD.

keluarga, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga adalah tempat lahirnya benih generasi sejak dalam kandungan hingga perjalanan usia anak memasuki sekolah, sehingga sekolah turut andil menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangan generasi tersebut. Peran keluarga tidak dapat tergantikan oleh siapa pun, meski anak tersebut bersekolah di sekolah ternama dengan fasilitas yang luar biasa. Keluarga yang terdiri minimal dari ayah dan ibu harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan semua hak anak. Keluarga harus mampu menerapkan pola pengasuhan, sehingga anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini haruslah dilengkapi dengan program yang berbasis keluarga (*parenting*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam peningkatan gizi dan kesehatan, perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan sesuai tahapan usia anak, sehingga adanya keselarasan antara program di sekolah dan di rumah. Keselarasan pendidikan yang dilaksanakan di PAUD dan di rumah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak secara utuh, menyeluruh, dan terintegrasi. Oleh karena itu

Program PAUD Berbasis Keluarga adalah salah satu upaya keselarasan dan keberlanjutan pendidikan yang dilakukan di rumah. Salah satu program *parenting* di lembaga pendidikan anak usia dini yang dapat dilakukan antara lain: (1) kegiatan pertemuan orang tua, guru dan pengelola sekolah. Kegiatan ini merupakan wadah komunikasi bagi orang tua dan pengelola PAUD maupun guru. Bentuk kegiatan bisa berupa arisan, forum diskusi di media

sosial seperti di grup whatsapp dan facebook, atau pertemuan rutin setiap bulan dengan beragam tujuan, (2) lembaga PAUD sesekali melibatkan orang tua dalam kelas, seperti kelas mewarnai gambar, meronce, membuat kolase, dan lain-lain. Sekolah juga dapat melaksanakan perlombaan yang melibatkan ibu dan anak untuk memperingati hari-hari besar, (3) keterlibatan orang tua dalam acara bersama. Kegiatannya seperti menghadiri seminar pendidikan, atau kepengasuhan, rekreasi bersama, mengikuti beragam perlombaan di luar sekolah, dan lain-lain, (4) pengelola PAUD sebaiknya juga menjadwalkan hari-hari tertentu di mana orangtua, pengelola, dan pendidik dapat bertatap muka dan bermusyawarah untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan anak, masalah-masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi setiap permasalahan. Jika perlu pengelola PAUD dapat menghadirkan seorang ahli di bidang pendidikan, kesehatan, dan kejiwaan anak. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan pihak terkait seperti puskesmas, Dinas Pendidikan setempat, dan instansi lainnya, (5) sesekali pengelola PAUD dan guru mengunjungi rumah peserta didik untuk menjalin silaturahmi dan memupuk ikatan kekerabatan. Anak usia dini berada di usia terpenting dalam hidupnya. Mereka sering disebut dalam masa emas (*golden age*), karena mereka mampu menyerap begitu banyak informasi yang menjadi bekal hidupnya kelak untuk menjalani kehidupan di masa depan. Sehingga pemberian stimulasi dan nutrisi yang lengkap dapat membantu otak anak untuk memproses segala hal dengan baik dan optimal. Selalu mengajak berkomunikasi dengan anak dapat mendorong optimalisasi tumbuh kembang anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat difahami bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pendidikan anak tidak dapat dilepaskan begitu saja terhadap lembaga pendidikan khususnya kelompok bermain. Orangtua perlu mengetahui dan menindaklanjuti kegiatan atau perlakuan yang diberikan oleh tenaga pendidik dalam menstimulus kecerdasan anak usia dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

pendidikan seks (*al-tarbiyyah al-jinsiyyah*) merupakan suatu pendidikan yang harus terintegrasi secara meluruh yang bertujuan agar anak mampu untuk mengendalikan potensi seksualitasnya sesuai dengan konsep Islam. Maka tujuan umum dari pendidikan seks adalah pembentukan akhlaq. Berbeda dengan pola pendidikan di Barat yang masih memisahkan pendidikan seks sebagai suatu subjek pelajaran tersendiri. Pendidikan seks dalam Islam harus terintegrasi pada pendidikan akhlak, agama, fiqh, dan subjek-subjek lain yang terkait. Yang terpenting dalam pendidikan seks bukan hanya kemampuan anak dalam memahami persoalan seksual, namun juga mendidik anak agar dapat memiliki sifat iffah

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Dan Ahmad. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: CV Alfabeta
- Fadlillah, Muhammad. 2012. *Desain Pembelajaran Paud*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Gordon, T. (1993). *Menjadi Orang Tua Efektif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hanafi Taufik (2009) Makalah STRATEGI NASIONAL Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
- Hasnidah. 2014. *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*. Jakarta: Luxima Metro Media
- Junaedi, Uken. (2005). *Membangkitkan Sikap & Sifat Positif Anak*, Bandung: Ikhtiar Publishing,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta. Depdikbud.
- Morrison, George S. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks
- Syaodih, Ernawulandan Handayani, Hani. 2015. "Peran Pendidik PAUD dalam Implementasi Kurikulum 2013 PAUD". *Prosiding Seminar Nasional*. Peran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Sujiono, Yuliani. 2011. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks
- Trianto. 2011. *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/ RA & Anak Usia Kelas Awal SDMI*. Jakarta: Kencana.